

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 57–57

INOVÁCIE BECKMAN COULTER BECKMAN COULTER INNOVATIONS

Jozefína Bernátová

Beckman Coulter Slovenská Republika, Bratislava

jbernatova@beckman.com

SÚHRN

Laboratórna diagnostika hrá kľúčovú úlohu v modernom zdravotníctve, pretože predstavuje rýchlu a presnú diagnostiku zdravotného stavu pacienta, čo je nevyhnutné pre efektívnu liečbu. Beckman Coulter sa zameriava na neustále zlepšovanie všetkých aspektov diagnostického procesu, od vývoja nových technológií až po implementáciu efektívnych automatizovaných pracovných postupov, ktoré umožňujú laboratóriám kvalitne spracovať aj veľké množstvá vzoriek. Poskytuje laboratóriám inteligentné a rýchle diagnostické riešenia, ktoré posúvajú hranice od toho, čo je teraz, k tomu, čo bude v budúcnosti. Ďalší rozvoj v oblasti umelej inteligencie (AI) a strojového učenia môže ešte viac zlepšiť diagnostické procesy, ktoré sú nevyhnutné, pretože otázky súvisiace so stanovením diagnózy pacienta potrebujú rýchle a správne odpovede.

Kľúčové slová: Beckman Coulter; laboratórna diagnostika; inovácie; kvalita

ABSTRACT

Laboratory diagnostics play a crucial role in modern healthcare, as provide a rapid and accurate diagnosis of a patient's health status, which is essential for effective treatment. Beckman Coulter focuses on continuously improving all aspects of the diagnostic process, from developing new technologies to implementing efficient automated workflows that enable laboratories to process large volumes of samples with high quality. They provide laboratories with intelligent and fast diagnostic solutions that push the boundaries from what is now to what will be in the future. Further advancements in artificial intelligence (AI) and machine learning can further enhance diagnostic processes, which are essential because questions related to patient diagnosis require quick and accurate answers.

Key words: Beckman Coulter; laboratory diagnostics; innovation; quality